

SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA

AMBITO LOMBARDO

INVENTARIO: 166

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è documentata nella raccolta Borghese a partire dal 1833, segnalata nel relativo elenco fedecommissario come 'scuola veneziana'. Tale indicazione, mantenuta fino ad Adolfo Venturi (1893), fu rivista da Roberto Longhi (1928), il quale avvicinò il dipinto alla cerchia del Domenichino ma '[...] di quel rango infimo che soleva operare nelle chiese della campagna romana e della Ciociaria' (Id.). Questa ipotesi, scartata da Paola della Pergola (1955) in favore di un maestro lombardo vicino ai modelli del Moretto, è stata ripresa da Kristina Herrmann Fiore (2006), che ha assegnato la tela ad un generico 'Maestro romano', eseguita secondo la studiosa nei primi anni del XVII secolo.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 71;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 109;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 81, n. 144;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 58.

English version

SAINT CATHERINE OF ALEXANDRIA

LOMBARD SCHOOL

INVENTORY: 166

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It is first documented as forming part of the

Borghese Collection in 1833, when it is listed in the *Inventario Fidecommissario* as a painting of the 'Venetian school'. While later 19th-century sources, including Adolfo Venturi (1893), maintained this general attribution, Roberto Longhi (1928) proposed instead the circle of Domenichino, and more specifically an artist belonging to 'that low-grade rank that would often work in the churches of the Roman countryside and Ciociaria'. Although Paola della Pergola (1955) rejected Longhi's suggestion in favour of a Lombard master influenced by the style of Moretto, it was taken up again by Kristina Herrmann Fiore (2006), who ascribed the canvas generally to a 'Roman master', adding that it was executed in the first years of the 17th century.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 71;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 109;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 81, n. 144;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 58.

